

QO'YLARDA ORQA OYOQ MUSKULLARI MIKROANATOMIYASINING YOSHGA OID O'ZGARISHI

Tashtemirov R.M. - v.f.n. professor

Xaydarova S.A. - v.f.f.d. (PhD)

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Summary. It has been established that as Karakul sheep grow older, the diameter of the muscle fibers increases. There is a direct relationship between the degree of change in the number of muscle fibers, the size of their cross-section and the rate of growth of their mass.

Keywords. Karakul sheep, living conditions, postnatal ontogenesis, microstructure of the muscles of the pelvic limbs, fiber diameter, relative sizes, functional changes.

Аннотация. Установлено, что по мере взросления каракульских овец, диаметр мышечных волокон увеличивается. Существует прямая зависимость между степенью изменения количества мышечных волокон, размерами их поперечного сечения и скоростью роста их массы.

Ключевые слова. Каракульские овцы, условия обитания, постнатальный онтогенез, микроструктура мышц тазовых конечностей, диаметр волокон, относительные размеры, функциональные изменения.

Kirish. O'zbekistonda qorako'chilik chorvachilikning yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Qorako'l qo'ylarining yashash muhiti ancha keng bo'lib, ular cho'l, dasht, tog' oldi va tog' sharoitida o'stiriladi. Binobarin, bu zotli hayvonlarning turli urchitish zonalarida individual rivojlanish qonuniyatlarini yoritish katta amaliy ahamiyatga ega.

Tayanch-harakat apparati bir qator hayotiy funktsiyalarni bajarishi va ekster'er ko'rsatkichi bo'lganligi sababli, qorako'l qo'ylarining tayanch-harakat tizimini O'zbekiston olimlaridan D.X.Narziev, N.B.Dilmurodov, R.M.Tashtemirov [1,2,4,5,6,7] va boshqalar o'rganishgan. Ularning tadqiqotlari skelet va mushaklar rivojlanishining umumiy va xususiy qonuniyatlarini yoritishga, qorako'l qo'ylarining qiyosiy anatomiyasiga oid masalalarga, qorako'l qo'ylarini saqlash va boqish sharoitlarining tayanch-harakat apparati tuzilishi va rivojlanishiga ta'siriga bag'ishlangan.

Tadqiqotning maqsadi. O'zbekiston tog' oldi hududlarida yetishtiriladigan qorako'l qo'ylarining erkin tos oyog'i mushaklari mikroanatomiyasining yoshga bog'liq o'zgarishlarini o'rganish.

Material va uslubiyot. Tadqiqot uchun material sifatida Samarqand viloyati Qo'shrobd tumanidagi xo'jaliklarining bir xil sharoitda bo'lgan urg'ochi qo'zilar va qorako'l qo'ylari olindi. Hayvonlar 5 boshdan 3 yosh guruhlariga bo'lindi: 6, 18 oy va 4 yosh. O'rganilgan barcha hayvonlar qora tusli, o'rtacha semizlikka va mustahkam konstitutsiyaga ega edi.

Mushaklarni gistologik tekshirish uchun qo'zilar, va qo'ylarning sonning ikki boshli, yarim parda, to'rt boshli muskulning lateral boshchasi va boldir mushaklaridan namunalari olindi. Gistologik tadqiqotlar G.A.Popkovaning (1974) uslubiy ko'rsatmalariga muvofiq amalga oshirildi. Mushak tolalarining diametri niqlandi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlar natijalari ko'rsatishicha, tekshirishlar o'tkazilgan postnatal ontogenez davrida (6 oydan 4 yoshgacha) son ikki boshli muskulining muskul tolalari diametri tug'ilganda 54,71 mkm bo'lsa, tekshirishlar oxiriga borib u 69,41 mkm gacha ($K=1,27$) kattardi. Tolalar diametrining eng yuqori o'sish surati 18 oydan 4 yoshgacha ($K=1,34$), eng kichigi esa – 6 dan 18 oygacha ($K=0,95$) kuzatildi (1-jadval, 1).

1-jadval

Orqa oyoq muskullarining tolalari diametridagi (mkm) yoshga bog'liq o'zgarishlar

Mushaklar	6-oy mkm	18-oy		4-yosh		Butun davrda, K
		mkm	K	mkm	K	
Sonning ikki boshli m.	54,71	51,77	0,95	69,41	1,34	1,27
Yarim parda m.	49,67	57,87	1,08	69,41	1,29	1,40
Sonning to'rt boshli m. lateral boshchasi	53,24	66,89	1,26	72,03	1,08	1,35
Boldir m.	55,13	53,66	0,97	71,13	1,33	1,29

Yarim parda muskulining muskul tolalari diametri postnatal ontogenezda 49,67 dan 69,41 mkm gacha kattardi ($K=1,40$) (1-jadval, 4). Son ikki boshli muskulidan farqli o'laroq uning tolalari diametri barcha yosh guruhlarida kattalashdi. Masalan, 6 dan 18 oygacha u 53,87 mkm gacha, 18 oydan 4 yoshgacha – 69,41 mkm gacha kattardi. Eng katta jadallik bilan tolalar diametri 18 oydan 4 yoshgacha ($K=1,29$), eng kichik jadallik bilan esa – 6 dan 18 oygacha ($K=1,08$) kattardi.

1-rasm. Postnatal ontogenezda mushak tolalari diametrining o'zgarishi (mkm)

Sonning to'rt boshli muskuli lateral boshchasining muskul tolalari diametri 6 oydan 4 yoshgacha 53,24 dan 72,03 mkm gacha ($K=1,35$) kattardi. Barcha boshqa muskullarga qaraganda undagi diametr kattarishining eng yuqori jadalligi 6 dan 18 oygacha ($K=1,26$) kuzatildi. 18 oydan 4 yoshgacha o'sish jadalligi past bo'ldi ($K=1,08$) (1-jadval, 3).

Boldir muskuli tolalarining diametri postnatal ontogenezda 55,13 mkm dan 71,13 mkm gacha ($K=1,29$) kattardi. Alohida yosh davrlarida tolalar diametri o'sish jadalligi o'zgarishining ketma-ketligi son ikki boshli muskulnikiday bo'ldi. Masalan, hayvon hayotining 6-18 oylardagi davrida tolalar diametri 55,13 mkm dan 53,66 mk gacha ($K=0,97$) kichraydi, 18 oydan 4 yoshgacha esa – 71,19 mkm gacha ($K=1,33$) kattardi qaysikim butun rivojlanish davridagi o'sish sur'atidan yuqoridir (1-jadval, 2).

Xulosalar

1. Hayvonlar yoshi kattarishi bilan muskullar tolalarining diametri kattalashadi va bunda yarim parda muskulida o'sish sur'ati eng yuqoridir.

2. Sonning to'rt boshli muskuli lateral boshchasining muskul tolalari diametri eng yuqori kattarish jadalligi, barcha boshqa muskullarga qaraganda 6 dan 18 oygacha kuzatildi.

3. Boldir va son ikki boshli muskullarining muskul tolalari diametri postnatal ontogenezning 6-18 oylarida o'sishdan to'xtaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Haydarova, S. A., Narziev, B. D., & Tashtemirov, R. M. (2022). Dynamics of X-Ray Status After Osteosynthesis in Dog Fractures of Injury Bones. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 126-130.

2. Таштемиров, Р. М., & Хайдарова, С. А. (2019). Возрастные изменения массы мышц тазовой конечности в онтогенезе у каракульских овец предгорной зоны узбекистана. In *современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК* (pp. 131-135).

3. Таштемиров, Р. М. (1983). *Возрастные изменен скелету и мышцы тазовой конечности каракульских овец предгорной зоны Узбекистана* (Doctoral dissertation, автореф. дис.... к. вет. н./РМ Таштемирова/Самарканд).

4. Таштемиров, Р. М. (2022). Teri kasalliklarini davolashda qo'lanadigan o'simlik dori vositalarining tavsifi (Adabiyot malumotlari asosida). *Вестник Ветеринарии и Животноводства*, 2(1).

5. Khamzaev, K. A., & Tashtemirov, R. M. (2021). Treatment of chronic aseptic inflammation of flexor toe tendons in horses. *Academicia Globe*, 2(6), 373-375.

6. Tashtemirov, R. M. (2022). ZOTLI QORAMOLLARDA PODODERMATITLARNI KELTIRIB CHIQARUVCHI OB'Yektiv OMILLAR. *Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali*, 445-448.

7. Урмонов, А. Х., & Таштемиров, Р. М. (2023). СПОРТ ОТЛАРИДА МИОЗИТЛАРНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВОЛАШ. *ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА*, 3(1).

8. Tashtemirov, R. M. (2022). Qoraqalpog'iston respublikasi ayrim qoramolchilik xo'jaliklarida tuyoq kasalliklarining uchrash darajasi. *Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali*, 205-207.

9. Таштемиров, Р., Даулетбаев, Н., & Мирзайев, С. (2022). РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ КОПЫТЕЦ У КРУПНОГО РОГАТОГО

СКОТА В НЕКОТОРЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 2(13), 45-49.

10. Tashtemirov, P. M., & Bakriidinov, G. (2021). Itlaridagi тери касалликларини доривор ўсимлик препаратлари билан даволаш ва олдини олиш тамойиллари. *Естественные науки: теория и практика*, 1(1), 14-18.

11. Dauletbaev, N. P., & Tashtemirov, R. M. (2023). HAR TURLI TABIIY SHARAYATTAĞI TÚYETAWIQLAR POSTNATAL ONTOGENEZINDE AYAQ SUYEKLERINIŃ MORFOMETRIK QÁSIYETLERI. *UNIVERSAL JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 1(6), 48-52.

12. Tashtemirov, R. M. (2022). Age changes in the linear sizes of the bones of the pelvic limb sheep of the karakul breed. *Journal «Annals of forest research*, 65(1), 2782-2791.

13. Tashtemirov, P. M. (2019). Некоторые аспекты возрастных изменений массы и линейных размеров костей свободной тазовой конечности каракульских овец предгорной зоны Узбекистана.

14. Tashtemirov, R., & Dauletbaev, N. (2023). HAR XIL TABIIY SHAROITDAGI KURKALAR POSTNATAL ONTOGENEZIDA OYOQ SUYAKLARINING MORFOMETRIK XUSUSIYATLARI. *GOLDEN BRAIN*, 1(30), 42-45.

15. Jabborov, A. G., & Tashtemirov, R. M. (2023). TERI KASALLIKLARINING ETIOLOGIYASI VA PATOGENEZI TO 'G 'RISIDAUMUMIY MA'LUMOTLAR. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 19-23.

16. Tashtemirov, R. M., & Esanboyeva, G. F. (2023). QORAMOLLARDA YIRINGLI PODADERMATITNI KASALLIGINI DAVOLASH. *GOLDEN BRAIN*, 1(13), 73-77.

17. Tashtemirov, R. M., & Esanboyeva, G. F. (2023). UDK: 619: 636.2: 617.3: 616 QORAMOLLARDA YIRINGLI PODODERMATIT KASALLIGINING ETIOPATOGENEZI. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(10), 673-676.

18. Tashtemirov, R. M., & Esanboyeva, G. (2023). UDK: 619: 636.2: 617.3: 616 QORAMOLLARDA YIRINGLI PODADERMATITNING ETIOPATOGENEZI VA UNI DAVOLASH. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(10), 548-550.

19. Tashtemirov, P. M. (2023). SPORT OTLARIDA OG 'IZ BO 'SHLIG 'I JAROHATLARI ETIOLOGIASI, KILINIKASI, DIAGNOSTIKASI, PROFILAKTIKASI. *ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА*, 3(1).

20. Matlyubovich, T. R., & Jahongir To'liqinjon o'g, C. (2023). SPORT OTLARIDA OG 'IZ BO 'SHLIG 'I JAROHATLARI ETIOLOGIASI, KILINIKASI, DIAGNOSTIKASI, PROFILAKTIKASI. *Journal of new century innovations*, 26(2), 61-64.

21. Tashtemirov, R. M., & Dauletbaev, N. P. U. (2022, October). Qaraqalpaqstan respublikasinda ayrim qaramalshiliq xojalilarindagi tuyaq

kesellikleriniń ushrasıw dárejesi. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 13, pp. 100-103).

22. Пардаева, Ш. А., & Таштемиров, Р. М. (2021). Современные методы лечения кератоконъюнктивитов у лошадей.

23. Tashtemirov, R. M., & Dauletbaev, N. P. (2024). FEEDING IN POSTNATAL ONTOGENESIS OF TURKEYS. *Ustozlar uchun*, 1(1), 32-34.

24. Tashtemirov, R. M., Dauletbaev, N. P., & O'ktamov, A. (2024). TÚYETAWIQLARDIŃ POSTNATAL ONTOGENEZINDEGI AZIQ RACIONI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 3(4), 172-174.

25. Rustam o'g'li, Y. A. (2023). OTLARDA SAKRASH BO 'G 'IMINING ASEPTIK YALIG 'LANISHINI DAVOLASH. *ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА*, 3(1).

26. Таштемиров, Р., & Хайдарова, С. (2023). ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОАНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ МЫШЦ ТАЗОВОЙ КОНЕЧНОСТИ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ. *Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния*, (4), 57-62.

27. Rustam o'g'li, Y. A. (2023). OTLARDA SAKRASH BO 'G 'IMINING ASEPTIK YALIG 'LANISHINI DAVOLASH. *ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА*, 3(1).

28. Таштемиров, Р., Даулетбаев, Н., & Мирзайев, С. (2022). РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ КОПЫТЕЦ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В НЕКОТОРЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 2(13), 45-49.

29. Таштемиров, Р., & Бакридинов, Г. (2021). Принципы лечения и профилактики кожных заболеваний у собак фитопрепаратами. *Естественные науки: теория и практика.*, 1(1), 14-18.

30. Alkhas'iants, E., Zakirov, T. S., & Tashtemirov, R. (1975). Khimicheskie mery bor'by s sorniakami v posevakh khiopchatnika v Karshinskoj stepi.